

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Aziza Saparbayeva Asror qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

AYOZQAL'A MISOLIDA QADIMGI XORAZM ZARGARLIK SAN'ATI TARIXI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL